

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

CURRÍCULO E PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO UMA CONSTRUÇÃO POSSÍVEL

Maryah Pantoja Barbosa Leite¹

Michael Sousa Leite²

Márcio José Souza Leite³

Ailton Luiz dos Santos⁴

José Alcides Queiroz Lima⁵

Tatiana Rocha dos Santos⁶

-
- 1 Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA. Investigadora de Polícia Civil do Estado do Amazonas.
 - 2 Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tecnólogo em Recursos Humanos pela Universidade Paulista - UNIP. Capitão da Polícia Militar do Estado do Amazonas.
 - 3 Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá - AM e 4º CIPM na cidade de Lábrea - AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo. No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalha Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.
 - 4 Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes - UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. Email: ailtontati2001@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>
 - 5 Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>
 - 6 Mestranda em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da família pela Faculdade Iguaçú. Especialista em saúde Coletiva e ESF pela Faculdade Iguaçú. Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela Faculdade Iguaçú. Especialista em Enfermagem em Saúde da Família pela Faculdade Iguaçú. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Enfermagem. Atualmente é Analista em Enfermagem da Prefeitura Municipal de Manaus e servidora civil no Hospital Militar do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de Enfermagem. Possui experiência na área de Saúde Pública, Saúde Materno-Infantil, na assistência e gestão de enfermagem. Tem 18 (dezoito) anos de serviço em atividade de enfermagem. É autora e organizadora de livros técnicos e acadêmicos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3677-1985>.

DOI: [10.5281/zenodo.10560992](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560992)

RESUMO:

Este estudo explora a importância da integração do currículo na construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) nas escolas. Partindo da premissa de que o PPP é um elemento fundamental para definir metas, objetivos e abordagens de ensino, o estudo aborda a necessidade de uma construção coletiva que envolva toda a comunidade escolar, enfatizando a relevância do currículo como um elemento central em políticas educacionais. A pesquisa discute como a articulação entre o currículo e o PPP impacta a gestão escolar, a organização do trabalho docente e as condições de trabalho, argumentando que essa integração é essencial para alcançar uma educação de qualidade e democrática. O objetivo deste estudo é destacar a relevância do currículo na formulação do PPP e como isso afeta a qualidade do ensino e a autonomia das escolas. Utilizando um método qualitativo e descritivo, baseado em pesquisa bibliográfica, a análise destaca as diferentes dimensões do currículo (formal, real e oculto) e como elas se relacionam com a elaboração do PPP. Conclui-se que uma abordagem integrada e colaborativa na construção do PPP, levando em consideração as diferentes dimensões do currículo, é crucial para a realização de uma educação que atenda às necessidades contemporâneas, promovendo a formação de cidadãos críticos, reflexivos e capazes de contribuir para a transformação social.

Palavras-chave: Currículo; Educação; Projeto Político-Pedagógico; Qualidade de Ensino; Autonomia Escolar.

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a importância da abordagem do currículo na construção do Projeto Político-pedagógico - PPP. A construção do PPP é ação fundamental no planejamento das instituições de ensino, pois, é ele que irá demonstrar o que a escola idealiza quais suas metas e objetivos e os possíveis caminhos para atingi-los. Consoante Young (2014), o currículo é o conceito mais importante que emergiu do campo dos estudos educacionais, devendo ser considerado na construção dos instrumentos de definições de políticas educacionais. Esse trabalho deve ser construído por todo o corpo escolar e comunidade e apontar os caminhos para construir um ensino qualidade.

Justifica-se o interesse pela temática diante da relevância que a discussão sobre currículo na elaboração do Projeto Político Pedagógico pode desempenhar com vistas a alcançar e manter uma estrutura organizacional favorável ao desenvolvimento do trabalho educacional efetivo, destacando, assim, a necessidade de instaurar-se nas escolas, uma

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

mudança na maneira de pensar e agir em educação, voltada para a construção da autonomia e cidadania, pautada pelo planejamento orientado das ações. A integração entre o currículo e o projeto pedagógico afeta significativamente a forma de gestão e, sobretudo, o modo de organização do trabalho docente e as condições de trabalho.

Ademais, considera-se como essencial ao futuro profissional da educação conhecer e compreender a relevância de instrumentos que, ao auxiliar na organização do processo educativo, podem implicar na obtenção de uma educação de mais qualidade, a partir da integração de força e da diversidade de atores que trabalham com este objetivo comum. Logo, este estudo tem como objetivo abordar a importância do currículo na construção do projeto político-pedagógico. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica.

Refletir sobre o trabalho pedagógico de escolas significa refletir acerca da construção do currículo e pensar o currículo nas escolas não é pensar apenas no enfoque do conteúdo programático, mas tudo o que envolve a dinâmica escolar. Isso pressupõe trabalho coletivo, pois não há como a escola pensar a si mesma, sem pensar-se coletivamente.

2. A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Dentre os diversos debates voltados à construção de uma educação que esteja apta a atender as necessidades nas comunidades escolares, um aspecto relevante tem sido a elaboração das leis educacionais que vão ajudar a escola a enfrentar os desafios atuais da educação. O PPP constitui-se em um documento que deve ser construído com clareza, no que concerne às disposições do compromisso ético e pedagógico dos atuais desafios da formação e educação do cidadão contemporâneo, a fim de torná-lo crítico, reflexivo e que possa atuar na transformação e melhoria da sociedade na qual se insere (SOUSA, 1998).

A palavra projeto aborda a ideia de futuro, de vir-á-ser, que tem como ponto de partida o presente. É extensão, ampliação, recriação, inovação, do presente já construído e, sendo histórico, pode ser transformado: “um projeto necessita rever o instituído para, a partir dele, instituir outra coisa. Tornar-se instituinte”. (GADOTTI, 2000). Deste modo, ao se afirmar que

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

a elaboração do PPP levando em consideração o currículo deve se dar de forma coletiva, pressupõe-se que todos os envolvidos nesse processo devem debater conjuntamente suas intenções a fim de definir com maior clareza os objetivos e as finalidades que a escola pretende alcançar, considerando as condições concretas dela.

O Projeto Político-Pedagógico surgiu após a Constituição Federal vigente, com vistas a oferecer autonomia às escolas na construção de sua própria identidade. Esse documento é o referencial de todas as instituições de ensino. Seu fundamento legal tem nascedouro na LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394/96.

Esta legislação intensifica a elaboração e autonomia da construção de projetos diferenciados de acordo com as necessidades de cada instituição. Em seu artigo 12, inciso I, LDB diz que "Os estabelecimentos de ensino respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta pedagógica" (BRASIL, 1996)

Toda escola necessita de um documento norteador, no caso, o PPP. Este documento aponta um rumo, uma direção intencional com um sentido explícito e com um compromisso definido coletivamente. É no PPP que se dispõem as características que gestores, professores, funcionários, pais e alunos pretendem construir na unidade e qual formação querem para quem ali estudar. Assim, percebe-se a importância de se analisar a construção deste documento a fim de se efetivar uma educação qualitativa e democrática.

2.1 ENTENDIMENTOS SOBRE O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Toda instituição escolar possui objetivos que deseja atingir, metas a alcançar. A articulação desses desejos e aspirações, bem como os mecanismos para sua concretização constituem o Projeto Político-Pedagógico - PPP. Para Libâneo et al (2005, p. 345) "O projeto é um documento que propõe uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formular metas, prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de ação."

A articulação entre currículo e projeto pedagógico incide nos processos de gestão e organização do trabalho docente, nas políticas que envolvem aspectos do trabalho coletivo e na avaliação. Assim, pode-se compreender que são grandes as responsabilidades e a tarefa da

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

estruturação de um PPP, pois ele consolida os objetivos, a missão e a visão de uma instituição escolar tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ajuntamento das aspirações de sua cultura organizacional, de modo que esse trabalho deve contemplar o modo de ser, de viver e de compreender o mundo dos atores que se inserem naquele contexto.

A proposta política e pedagógica a ser elaborada no coletivo de cada escola, deve levar em consideração dimensões relacionadas ao conjunto de aspectos que organizam a sua autonomia pedagógica, administrativa, jurídica e financeira, com o delineamento de uma ação intencional, com sentido de um compromisso assumido coletivamente, que dá à escola autonomia em explicitar sua própria identidade, a princípio, a autonomia fortalece as relações entre a escola e o sistema educacional.

Segundo Veiga (2009), a escola se nutre da vivência cotidiana de cada um de seus membros, coparticipantes de sua organização do trabalho pedagógico até a administração central. Uma das principais possibilidades de construção do PPP passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade, ou seja, resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, colocando em prática a reflexão coletiva.

Por isso, o PPP reflete o esforço conjunto da comunidade escolar na elaboração de uma proposta que contemple suas verdadeiras necessidades e desafios. Se faz necessário, pois, entender que o PPP da escola trará as indicações necessárias para a organização do trabalho pedagógico, onde vai incluir o trabalho do professor com sua dinâmica interna da sala de aula.

O termo projeto tem origem no latim *projectu*, que, por sua vez, é particípio passado do verbo *projicere*, que significa “lançar para diante”. Plano, intento, desígnio. (VEIGA, 2009). Segundo Medel (2008, p. 01), “O Projeto Político-Pedagógico da escola retrata a sua identidade”. Assim, compreende-se que sua principal função é refletir os valores, metas, objetivos e intencionalidade do processo de gestão escolar e do desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, orientando-os e direcionando as ações, com uma intencionalidade prática.

Na verdade, o Projeto Político-Pedagógico deve se configurar como uma expressão de direitos e deveres a serem cumpridos, pois se constituem em conjunto de princípios e diretrizes em busca da gestão democrática, que inclui a participação dos representantes dos

DOI: [10.5281/zenodo.10560992](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560992)

diferentes segmentos da escola nas decisões e nas ações democrática no seu interior. Tais desafios não são fáceis de serem consolidados, tendo em vista se tratar de uma construção contínua, que ultrapassa o domínio cognitivo estendendo-se aos planos ético e social.

o Projeto Político-Pedagógico dará indicações necessárias a escola sobre a organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor dentro da sala de aula, pois a escola é um espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva.

As novas formas têm que ser pensadas em um contexto de luta, de correlação de força – às vezes favoráveis às vezes desfavoráveis. Terão que nascer no próprio “chão da escola”, com apoio dos professores e pesquisadores. Não poderão ser inventadas por alguém, longe da escola e da luta da escola. (FREITAS 1991, p. 23).

Participar da discussão coletiva de uma organização e elaboração de um PPP é um grande desafio, mas também um processo enriquecedor para os que se interessam na especificidade de uma organização que é determinada por um compromisso, pela missão ou pelo objetivo que vai justificar sua existência entre outras coisas, pela compreensão das formas de organização de grupos humanos e da forma como os sujeitos se agregam ou não ao funcionamento desses grupos. É um caminho marcado por discussões argumentativas a respeito dos caminhos do sistema educacional brasileiro e da própria comunidade.

O PPP vem a se construir de forma aberta e não pode ser escrito nem formalizado todo de uma só vez, nesse caso de formalização, poderá apenas representar o ponto de chegada desse que vai se ampliando progressivamente com organização e persistência. Veiga (2009, p. 13) vê essa construção do seguinte modo:

Na construção do Projeto Político Pedagógico também está contemplada a dimensão de participação, pois sua elaboração “é corresponsabilidade dos professores, dos pais, dos alunos, do pessoal técnico-administrativo e dos segmentos organizados da sociedade local, contando ainda, com a colaboração e a assessoria efetivas de profissionais ligados à educação”.

A construção de uma sociedade democrática, que possa lidar com as contradições da vida coletiva a partir da criação de uma linguagem múltipla e diversa, constituída pelas vozes de todos os seus membros, que tenha como horizonte criar canais de participação para incluir a todos que, historicamente, vem sendo aliados dos processos decisórios, é um processo que precisa se estabelecer um novo tipo de educação.

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

Existem vários caminhos para construção do PPP, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso possível trilhado em cada uma das escolas, nesse sentido Freitas et al (2004, p. 69) afirmam que:

O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de gestão e de compromisso Político e Pedagógico coletivo. Não é feito para ser mandado para alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como referência para as lutas da escola. É um resumo das condições e funcionamento da escola e ao mesmo tempo um diagnóstico seguido de compromissos aceitos e firmados pela escola consigo mesma – sob o olhar atento do poder público.

O Projeto Político-Pedagógico vem sendo estruturado em busca de uma melhoria no ensino educacional, com vistas a organizar o trabalho pedagógico apoiado no desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã dentro da escola, na constituição no anseio de forma um sujeito coletivo, na qual os sujeitos singulares reconhecem-se como um grupo dentro da escola, utilizando sua autonomia e responsabilidade, criatividade, participação e cooperação de todos.

2.2 CURRÍCULO E PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Na concepção de Gadotti (2000), a educação é uma prática, sendo instrumento favorável ao processo de democratização da sociedade brasileira. Assim, para a construção da cidadania e a formação de sujeitos conscientes de sua importância social é necessário idealizar e executar uma ação pedagógica que melhore o atendimento educacional no país.

Veiga (2002) aponta que o PPP norteia, direciona e, nisso, se constitui como ação intencional, apoiando-se em compromisso estabelecido na coletividade. A autora ainda afirma que o PPP é um ato político, pois requer comprometimento com a formação de indivíduos participativos e responsáveis, capazes de transformar a realidade social na qual se inserem. Todavia, para o êxito deste projeto, é indispensável a participação de todos os atores envolvidos na ação educativo, buscando, mediante uma relação dialógica estabelecer metas, objetivos e caminhos a serem trilhados.

Percebe-se, assim, a partir da reflexão sobre a relevância e as funções do PPP, que tal documento deve se consolidar na dinâmica escolar, isto é, deve ser proposto mediante ações a serem desenvolvidas pela escola, objetivando uma educação verdadeiramente qualitativa e

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

emancipadora. Nesse sentido, tem destaque a compreensão da articulação possível entre currículo e Projeto Político-pedagógico.

O currículo escolar é de grande relevância por ser um instrumento que norteia o trabalho desenvolvido na escola, e ser pautado pela concepção de mundo da sociedade no contexto atual, sua prática se manifesta na visão de mundo apreendida nos documentos norteadores, através de mecanismos efetivos de ação dos atores educacionais, e, dos valores, concepções, costumes, atitudes que conduzem as relações nas salas de aula. Libâneo et al (2005) orientam que há ao menos três modalidades de currículo no âmbito das instituições educacionais: currículo formal, currículo real e currículo oculto. Nessa senda, currículo formal é entendido como situado pelos sistemas de ensino, que se manifestam em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos das áreas ou disciplinas de estudos.

À exemplo são os Parâmetros Curriculares Nacionais e as propostas curriculares estaduais e municipais. O currículo real é interpretado como aquele que efetivamente ocorre na sala de aula, em resultado de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Deriva das percepções e da prática dos professores, da ideia e do uso que fazem do currículo formal, como o que permanece na mente dos alunos.

Finalmente, destaca-se o currículo oculto relativo às influências que incidem na aprendizagem dos alunos e na ação docente e são provenientes da experiência cultural, dos valores e dos significados trazidos de seu meio social de origem e vivenciados no ambiente escolar. É denominado oculto porque não se apresenta claramente, não é prescrito e não aparece no planejamento, apesar de ser importante fator de aprendizagem. Não é tão evidente aos nossos olhos, contudo pode ser muito relevante na vida escolar e na percepção do aluno.

O currículo escolar precisa ser analisado e elaborado com muita atenção e reflexão, pois os currículos em nossas escolas atendem a massificação do ensino, ou seja, não se planeja para cada aluno, mas sim para muitos alunos, numa hierarquia de séries. Considerando essas formas em que o currículo se apresenta, entende-se que ele é o mediador entre escola e comunidade, e ao realizar essa mediação, o currículo possibilita a construção da ação pedagógica através da articulação entre os conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, organizados e transformados na prática escolar, por isso, o currículo também precisa estar em consonância com o PPP da instituição.

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo o Projeto Político-Pedagógico a estrutura central da escola, uma ferramenta teórico-metodológica que proporciona transformação da realidade, sua implantação deverá possibilitar o encontro, a reflexão, a ação acerca da conjuntura da instituição escolar, um trabalho que requer profundo compromisso de todos os envolvidos na ação educativa, como a gestão, os educadores e a comunidade.

O Projeto Político Pedagógico e o Currículo são documentos que devem ser elaborados coletivamente, em conformidade com a gestão democrática estabelecida na educação, para nortear e organizar as ações da instituição escolar nas instâncias pedagógica, administrativa, política, financeira e jurídica. Assim, tais instrumentos são essenciais, quando elaborados, desenvolvidos, avaliados e reconstituídos mediante o envolvimento de todos os atores escolares, pois apenas desse modo poderá manifestar a cultura, as experiências e as demandas educacionais da comunidade onde a escola está estabelecida.

O currículo possui diversas manifestações, dentre as quais destaca-se o formal, o real e o oculto, todos importantes para que a escola possua meios de atingir suas metas e sua função social, que são compromissos comunitários. Destaca-se que, a depender do currículo, a instituição escolar, principalmente a sala de aula, pode se tornar um contexto em que ocorra uma educação qualitativa, que forme cidadãos aptos a transformar a sociedade ou reduzir-se a um espaço de transmissão de conhecimento, reproduzindo ideologias das classes dominantes. Na construção de ambos os documentos é indispensável que os participantes estejam conscientes da sua importância para o desenvolvimento da escola como um local onde se adquire, construa e reconstrua conhecimentos que a sociedade verdadeiramente necessita.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Congresso Nacional. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional** – Lei N.º 9394/96. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1996.

_____. **Diretrizes curriculares nacionais da educação básica**. Brasília, DF: MEC, 2013.

DOI: 10.5281/zenodo.10560992

FREITAS, M. E. **Cultura organizacional: formação, tipologias e impacto.** São Paulo: Makron Books, 1991.

FREITAS, L. C. *et al.* Dialética da inclusão e exclusão: por uma qualidade negociada e emancipadora nas escolas. *In:* GERALDI, C.M.G; RIOLFI, C.R; GARCIA, M. F. **Escola Viva: elementos para a construção de uma educação de qualidade social.** Campinas: Mercado das Letras, 2004.

GADOTTI, M. **Dimensão política do projeto pedagógico da escola.** Petrópolis: Pedagogia da Terra, 2000.

LIBÂNIO, J. C.; OLIVEIRA, J.F; TOSCHI. **Educação escolar: política, estrutura e organização.** 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.

MEDEL, C. R.M. A. **Projeto Político-Pedagógico: construção e implementação na escola.** Campinas: Autores Associados, 2008.

SOUSA, J.V. Avanços e recuos na implantação do projeto político-pedagógico em rede de ensino. *In:* RESENDE, L. M. G; VEIGA, I. P. A. (orgs.). **Escola: espaço do projeto político-pedagógico.** Campinas: Papyrus, 1998.

VEIGA, I. P. A. **Escola: espaço do projeto político-pedagógico.** 4 ed. Campinas: Papyrus, 2002.

_____. (Org). **Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível.** 26. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2009.

YOUNG, M. Teoria do currículo: o que é e por que é importante. **Cadernos de Pesquisa** v.44 n.151 p.190-202 jan./mar. 2014